

Modelación y simulación usando redes neuronales dinámicas de un reactor bioelectroquímico para la producción de energía

F. J. Sanchez-Ruiz¹, B. Cercado-Quezada², G. Rosano-Ortega¹, E. Argüelles-Hernandez¹

¹ Facultad de Ingeniería Ambiental, Posgrado de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable, UPAEP Universidad, Calle 21 Sur 1103, Barrio de Santiago, 72410, Puebla, México.

² Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro, México.

franciscojavier.sanchez@upaep.mx
Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La búsqueda de nuevas alternativas de generación de energía a llevado a que se generen campos de investigación en áreas como la electroquímica y bioelectroquímica. En el presente trabajo se presenta la modelación matemática y simulación computarizada por Dinámica de Fluidos Computarizada (CFD por sus siglas en ingles) de un reactor bioelectroquímico implementado para la producción de energía, es decir, la producción de bio-hidrógeno a partir de un proceso bioelectroquímico, la combinación de técnicas como las redes neuronales dinámicas en la modelación de este tipo de procesos, implica la predicción de variables sensibles para la simulación, así como la estimación dinámica de acuerdo al proceso mismo. Las técnicas de inteligencia artificial aplicadas a los modelos de Nernst-Planck para los parámetros de distribución de corriente, logra un ajuste mas dinámico al proceso mismo de producción de energía.

Palabras clave: Bioelectroquímica, Redes neuronales artificiales, Reactor, Modelación y Simulación

Abstract

The search for new energy generation alternatives has led to the creation of research fields in areas such as electrochemistry and bioelectrochemistry. This paper presents the mathematical modeling and computer simulation by Computerized Fluid Dynamics (CFD) of a bioelectrochemical reactor implemented for energy production, that is, the production of bio-hydrogen from a process Bioelectrochemical, the combination of techniques such as dynamic neural networks in the modeling of this type of process, involves the prediction of sensitive variables for simulation, as well as dynamic estimation according to the process itself. Artificial intelligence techniques applied to Nernst-Planck models for current distribution parameters, achieve a more dynamic adjustment to the energy production process itself.

Keywords: Bioelectrochemistry, Artificial Neural Networks, Reactor, Modeling and Simulation

Introducción

La producción de hidrogeno mediante un proceso electroquímico ha sido implementado en las ultimas décadas como una alternativa viable de energía limpia. La producción en grandes cantidades de este combustible, se ve limitado por un diseño adecuado del sistema de reacción y captación del producto. El diseño de un sistema electroquímico requiere de una modelación matemática y obtención de parámetros experimentales (físicos y químicos). La modelación de los sistemas electroquímicos ha sido ya estudiada, desde la perspectiva química y electroquímica, lo que se denomina como celdas microbianas de combustible (MFC) para la producción de hidrogeno, los modelos de las MFC se establecieron mediante la modelación de los procesos de convección y migración de iones, entre una membrana de intercambio [Logan y col., 2008]. Las MFC son el punto de partida para establecer las denominadas celdas microbianas electroquímicas (MEC), este tipo de celdas tiene el mismo principio de funcionamiento de MFC.

El análisis de las MEC's, se basa en los factores de crecimiento del biofilm, soporte para el biofilm, membrana de intercambio iónico y las soluciones catódicas y anódicas. La modelación para una MEC requiere del conocimiento de forma clara de cada uno de los procesos fenomenológicos en cada una de las etapas del proceso de producción de hidrogeno.

La implementación de las MEC en la producción de hidrogeno se ha dado de forma reciente y hasta la actualidad no se han reportado en la literatura de nuevos sistemas, las MEC reportadas usan como sustrato acetato, se han reportado sistemas que usan también agua residual y fluidos ex corporales (orina humana), aunque esta ultima no han reportado aun resultados. El usos de las MEC se ha generalizado en el uso de celdas de dos cámaras, un cámara representa un ánodo y la otra un cátodo, las dos cámaras están separadas por una membrana de intercambio protónico (Nafion 117), el sistema esta conectado a un potenciostato, implementaron un sistema de una celda de dos cámaras, usando acetato como sustrato, logrando una producción de 2.9 mol-H₂ por mol de acetato, teniendo 72.5% de conversión con respecto a la conversión teórica, en el experimento los autores determinaron que un limitante para la producción de hidrogeno en un máximo posible fue la membrana de intercambio protónico [Hu y col, 2008; Lee y col, 2009], la cual limitaba la difusión del hidrogeno entre la cámara de cátodo (Figura 1) .

Figura 1. MEC de dos cámaras (Celda H)

Metodología

Para la implementación de la dinámica computarizado de fluidos (CFD por sus siglas en inglés) es necesario el planteamiento de un modelo matemático que describa los fenómenos químicos y electroquímicos presentes en la producción de bio-hidrógeno.

El modelo del sistema de reacción del bio-reactor concéntrico tubular, se obtiene mediante los modelos que describen cada uno de los fenómenos presentes en el sistema. El tratamiento de la MEC se realiza como un sistema de paredes compuestas en donde se establecen los mecanismo de reacción y transferencia de iones sobre las membranas (Figura 2), en cada una de las etapas de la MEC se analiza los diferentes fenómenos de transporte.

El modelo matemático planteado para el bioreactor considera el transporte de especies desde el bulk hacia el biofilm, el balance de masa de las especies se representa en las ecuaciones (Ec. 1-5), la densidad de corriente considera el fenómeno de difusión y migración en las diferentes fases.

$$\frac{\partial C_{i,A}}{\partial t} + \nabla \cdot N_i = R_{i,A} \quad (1)$$

$$N_i = N_i^{diffusion} + N_i^{convection} \quad (2)$$

Figura 2. Sección transversal del reactor cilíndrico tubular; (A) Anolito, (B) Biofilm-Soporte, (C) Membrana de intercambio iónico (separador), (D) Malla de acero inoxidable y (E) Catodito.

$$N_i = -D_{i,A} \nabla \cdot C_{i,A} + \nabla \cdot (v C_{i,A}) \quad (3)$$

$$R_{i,A} = \frac{1}{V_L} \left(\dot{q}_L (C_{i,A}|_{in} - C_{i,A}|_{out}) \right) - k_L A_{trans} (C_{i,A}|_{liq} - C_{i,A}|_{surf,Bulk}) \quad (4)$$

$$\frac{\partial C_{i,A}}{\partial t} + \nabla \cdot (-D_{i,A} \nabla \cdot C_{i,A} + v(\nabla \cdot C_{i,A})) = \frac{1}{V_L} \left(\dot{q}_L (C_{i,A}|_{in} - C_{i,A}|_{out}) - k_L A_{trans} (C_{i,A}|_{liq} - C_{i,A}|_{surf,Bulk}) \right) \quad (5)$$

$$\vec{i} = F \sum_{i=1}^k z_i \left(-D_{i,A} \nabla \cdot C_{i,A} - \frac{z_i F D_{i,A}}{RT} C_{i,A} \nabla \cdot \varphi_A \right) \quad (6)$$

EL modelo matemático se resuelve mediante las siguientes condiciones iniciales y condiciones frontera

Condiciones iniciales

1. Concentraciones de las especies en las soluciones de los cilindros concéntricos en el tiempo $t=0$. $C_i(r,z,0)=C_{i0}$, donde C_{i0} es la concentración inicial de la especie i en la solución alimentada.
2. Potencial eléctrico en las soluciones y componentes anulares al tiempo $t=0$. $j(r,z,0)=0$.

Condiciones frontera

1. Concentración de las especies a las entradas del reactor $C_i(r,0,t)=C_i(t)$.
2. El transporte de la especie i en los alrededores de los componentes anulares ($r=R$) es solo por convección

$$-n \cdot D_i \nabla C_i = 0 \quad (7)$$

3. El flux molar de la especie i en la componente "y" es nulo

$$-n \cdot N_i = 0 \quad (8)$$

4. El potencial eléctrico en las fronteras internas esta relacionado con las concentraciones de la especie i en las solución bajo las siguientes condiciones frontera.

$$-\nabla \cdot N_j = \sum_m R_{j,m} \quad (9)$$

$$R_{j,m} = \frac{\nu_{j,m} i_E}{n_m F} \quad (10)$$

$$-\nabla \cdot N_g = 0 \quad (11)$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial z} = 0, \frac{\partial \varphi}{\partial z} = 0 \quad (12)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = 0 \quad (13)$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial r} = R_i \quad (14)$$

$$-\nabla \cdot N_i = 0 \quad (15)$$

$$\varphi_c = V_c \quad (16)$$

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que intentan imitar las capacidades y características de sus semejantes biológicos. Las redes neuronales están formados por elementos simples de calculo, todos ellos interconectados con una cierta topología o estructura, como lo son las neuronas llamadas perceptores que son los elementos mas simple de una red. El modelo básico de una neurona esta formado como se observa por los siguientes elementos:

- Un conjunto de sinapsis, que son las entradas de la neurona ponderadas por un peso.
- Un sumador que simula el cuerpo de la neurona y obtiene el nivel de excitación.
- La función de activación genera la salida si se alcanza el nivel de excitación y restringe el nivel de salida, evitando así la saturación de la red.

La salida de la neurona esta dada por la expresión:

$$y_i = \varphi \left(\sum_{j=1}^n w_{ij} s_j + w_{i0} \right) \quad (17)$$

en donde n indica el número de entradas a la neurona i y φ denota la función de excitación. El argumento de la función de activación es la combinación lineal de las entradas de la neurona. Si se considera al conjunto de entradas y los pesos de la neurona i como un vector de dimensión $(n+1)$, la expresión se concluye de la siguiente manera:

$$y_i = \varphi [W_i^T S] \quad (18)$$

donde

$$S = [-1, S_1, S_2, \dots, S_n]^T \quad (19)$$

$$W_i = [W_{i0}, W_{i1}, \dots, W_{in}]^T \quad (20)$$

Resultados y discusión

La solución del modelo matemático en MATLAB se realizó mediante la discretización de las ecuaciones de transferencia de masa en el reactor, el método numérico de diferencias finitas centradas se implementó para la solución del modelo matemático, en la Fig. 3 se muestra la geometría discretizada en mallas triangulares, estas se usan principalmente en la solución del modelo usando CFD de Comsol Multiphysics.

Figura 3. Geometría del bio-reactor concéntrico tubular para la producción de bio-hidrógeno.

Las simulaciones muestran que la concentración de bio-hidrógeno se incrementa de forma radial, lo que implica que la difusión del sistema de reacción en las especies del anolito y catolito generan la energía necesaria para la producción de biohidrogeno, también se observa que el transporte está gobernado por la difusión convectiva de las especies (Figuras 4-7). La producción máxima en la simulación se encuentra en los intervalos de 5-10 L de H₂/día, lo que implica que la producción se puede ver afectada por la fenología del proceso electroquímico. Experimentalmente se ha encontrado que sistemas diferentes como las denominadas celdas H producen entre 3 a 6 L de H₂/día [Logan y col., 2008]

Figura 4. Perfil lateral de concentración de producción de bio-hidrógeno

Figura 5. Perfil de concentración de producción de bio-hidrógeno

Figura 6. Perfil de concentración de producción de bio-hidrógeno

Figura 7 Perfil de concentración de producción de bio-hidrógeno

Trabajo a futuro

La implementación y combinación de técnicas de inteligencia artificial en modelos matemáticos y simulaciones computacionales requieren de la validación experimental, por lo cual; la siguiente etapa de la investigación es la validación con un reactor bio-electroquímico

Conclusión

El uso de herramientas de modelación computarizada en sistemas de reacción compleja y dinámica, como lo son los sistema de producción de bio-hidrógeno, generan una nueva perspectiva de nuevas líneas de investigación en la producción de energías alternativas. Los perfiles de concentración de producción de bio-hidrogeno se encuentran entre (5-10 L H₂/día), demuestran que existe formación de bio-hidrógeno, pero existe fenómenos que gobiernan la producción alta del biocombustible, lo que implica que la modelación matemática deberá ser mas robusta que la planteada, esto para establecer las variables que limitan la formación del

biocombustible. En la solución del modelo matemático se plantea para pasar a la fase de experimentación y de diseño del reactor bio-electroquímico.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) por el apoyo para la realización de la presente investigación, así como al Conacyt por el proyecto aprobado para el Laboratorio Nacional de SuperComputo del Sureste y al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ).

Referencias

1. Logan, B. E., Call, D., Cheng, S., Hamelers, H. V., Sleutels, T. H., Jeremiasse, A. W., & Rozendal, R. A. (2008). Microbial electrolysis cells for high yield hydrogen gas production from organic matter. *Environmental science & technology*, 42(23), 8630-8640.
2. Hu, H., Fan, Y., & Liu, H. (2008). Hydrogen production using single-chamber membrane-free microbial electrolysis cells. *Water research*, 42(15), 4172-4178.
3. Lee, H. S., Torres, C. I., Parameswaran, P., & Rittmann, B. E. (2009). Fate of H₂ in an upflow single-chamber microbial electrolysis cell using a metal-catalyst-free cathode. *Environmental science & technology*, 43(20), 7971-7976.